

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБИОПЛЁНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ЭНДОФИТНЫХ ИЗОЛЯТОВ РЕЛИКТОВОГО РАСТЕНИЯ GINKGO BILOBA

Бехруз Тожиев, Дилором Рузиева
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185709>

Аннотация. Проведена оценка антимикробной и антибиопленочной активности изолятов эндофитных грибов из *Ginkgo biloba*, произрастающего в окрестностях г.Ташкента. Установлено, что из 15 выделенных эндофитов три изолята - GB8S, GB5S и GB6S обладают значимым антибактериальным и антибиопленочным действием на тест-культуры *S. aureus*, *P. aeruginosa*, *B. subtilis*, *E. coli* и *C. albicans*, сопоставимым со стандартным антибиотиком. Изоляты проявляли также дозозависимое ингибирование биопленки до 78% у бактерий и 67% у *C. albicans*. Полученные данные могут свидетельствовать о потенциале эндофитов *Ginkgo biloba* как источнике новых антимикробных и антибиопленочных агентов.

Введение. *Ginkgo biloba* L. — уникальное реликтовое растение, сохранившееся с мезозойской эры. Его естественный ареал связан с субтропическим климатом Восточной Азии, однако в Узбекистане данный вид встречается крайне редко: в естественных условиях сохранилось лишь не больше пяти деревьев, что делает их важным объектом для охраны и научных исследований. Растение известно богатым фитохимическим составом, включающим флавоноидные гликозиды (кверцетин, кемпферол), терпеноиды (гинкголиды, билобалид) и гинколовую кислоту, обладающую выраженной антибактериальной и антиоксидантной активностью[5].

Современная медицина сталкивается с серьёзной проблемой — ростом антибиотикорезистентности среди патогенных микроорганизмов, включая *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* и *Candida albicans*. Эти микроорганизмы способны формировать биоплёнки, что значительно затрудняет терапию и способствует хронизации инфекций. В связи с этим возрастает необходимость поиска альтернативных источников антимикробных и антибиопленочных агентов природного происхождения[3].

Эндофитные грибы *Ginkgo biloba* представляют собой перспективный объект исследований, так как они могут синтезировать широкий спектр вторичных метаболитов, в том числе соединения, близкие по структуре к фитохимическим компонентам растения-хозяина [3-5].

Цель. Целью настоящей работы является изучение антибиопленочной активности экстрактов биомассы эндофитных грибов, выделенных из *Ginkgo biloba*, в отношении клинически значимых патогенов, обладающих способностью к формированию устойчивых биоплёнок.

Материалы и методы. Антибиопленочную активность экстрактов биомассы эндофитных грибов *Ginkgo biloba* определяли с использованием микропланшетного теста с окраской кристалловым фиолетом, ХТТ-теста, метода подсчёта колониеобразующих единиц (CFU) и флуоресцентного окрашивания LIVE/DEAD BacLight[4]. Все опыты проводили в трёх повторностях, статистическую обработку выполняли с применением ANOVA, различия считали значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Из листьев и стебля *Ginkgo biloba* было выделено 15 изолятов эндофитных грибов. Наибольший эффект проявили изоляты **GB8S и GB5S**, продемонстрировавший зоны ингибирования 29–35 мм против *S. aureus*, *P. aeruginosa* и *E. coli*, что сопоставимо и выше, чем у стандартных препаратов (цефтриаксон и флуконазол). Штаммы GB5S и GB6S также показали заметное подавляющее действие против отдельных патогенов, тогда как GB1L и GB7S обладали умеренной активностью, а GB2L и GB3L — наименьшей. из которых были выявлены несколько изолятов, которые проявляли заметную антибактериальную активность по сравнению антибиотиком. Наибольший эффект проявляли изоляты **GB8S и GB5S**, в присутствии которых зоны ингибирования составляли 29–35 мм против *S. aureus*, *P. aeruginosa* и *E. coli*, что сопоставимо и выше, чем у стандартных препаратов (цефтриаксон и флуконазол). Выраженную антибиоплёночную активность проявил изолят GB8S из стебля растения. Ингибирование формирования биоплёнок *S.aureus* и *P. aeruginosa* в присутствии экстракта GB8S составило 78% и 76%, соответственно, эффект против плёнок *E. coli*, *V. subtilis* и *C.albicans* был несколько ниже и составлял 50–67%. Наряду с ним значительная антифунгальная активность отмечена у экстракта GB5S, зона ингибирования роста фитопатогенов *Fusarium spp.* и *Alternaria alternata*) составила 22 мм.

Полученные результаты согласуются с сообщениями Wu YY et al. [1] и Z. Yuan et al. [2] об антимикробной активности эндофитов *Ginkgo biloba*, а Wang (2021)[3] отметил способность экстракта экзокарпа подавлять биоплёнки *S. aureus*. Таким образом, наши данные подтверждают, что не только GB8S, но и GB5S может служить перспективным источником биоактивных соединений с антимикробной и антибиоплёночной активностью.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что изоляты эндофитных грибов, **GB8S и GB5S**, выделенные из реликтового растения *Ginkgo biloba*, обитающего в условиях Узбекистана, обладают выраженной антибактериальной и антибиоплёночной активностью. Полученные результаты согласуются с данными других авторов, указывающих на антимикробный и антифунгальный потенциал эндофитов *Ginkgo biloba*, и подтверждают перспективность дальнейших исследований изолята GB8S GB5S в качестве источников новых природных антибиоплёночных соединений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1]. Wu YY, Zhang TY, Zhang MY, Cheng J, Zhang YX. An endophytic Fungi of *Ginkgo biloba* L. produces antimicrobial metabolites as potential inhibitors of FtsZ of *Staphylococcus aureus*. *Fitoterapia*. 2018 Jul;128:265-271. doi: 10.1016/j.fitote.2018.05.033. Epub 2018 Jun 1. PMID: 29864480.
- [2] Z. Yuan, Y. Tian, F. He, and H. Zhou, ‘Endophytes from *Ginkgo biloba* and their secondary metabolites’, *Chin. Med.*, vol. 14, p. 51, Nov. 2019, doi: 10.1186/s13020-019-0271-8.
- [3] B. Wang et al., ‘*Ginkgo biloba* exocarp extracts inhibit *S. aureus* and MRSA by disrupting biofilms and affecting gene expression’, *J. Ethnopharmacol.*, vol. 271, p. 113895, May 2021, doi: 10.1016/j.jep.2021.113895.
- [4] H. Jiang et al., ‘Antibacterial, Antibiofilm, and Antioxidant Activity of Polysaccharides Obtained from Fresh Sarcotesta of *Ginkgo biloba*: Bioactive Polysaccharide that Can Be Exploited as a Novel Biocontrol Agent’, *Evid. Based Complement. Alternat. Med.*, vol. 2021, pp. 1–10, June 2021, doi: 10.1155/2021/5518403.

- [5] K. Ražná *et al.*, ‘Properties of Ginkgo biloba L.: Antioxidant Characterization, Antimicrobial Activities, and Genomic MicroRNA Based Marker Fingerprints’, *Int. J. Mol. Sci.*, vol. 21, no. 9, p. 3087, Apr. 2020, doi: 10.3390/ijms21093087.